

(GT5 – O Livro e suas Técnicas)

Considerações sobre uma edição menor

Doutoranda Luciana Fonseca Tanure de Castro (CEFET-MG)

RESUMO

Com o pensamento nômade de Deleuze e Guattari somos convidados a não interrompermos o movimento adiante, em direção a uma imanência da Terra, e investigamos agenciamentos menores, na construção de um pensamento de uma edição menor que deseja provocar um aparecimento de outras possibilidades, ainda não experimentadas. Um modo de edição que é convocado no ato contínuo de indagar-se sobre os atos editoriais que são realizados todos os dias em editoras pequenas, maiores ou menores.

Palavras-chave: #filosofia #edição #arte #ciência #livros

ABSTRACT

With the nomadic thinking provoked by French philosophers Deleuze and Guattari we are invited not to interrupt a movement towards an immanence of the Earth. We investigate minor agencies, in the construction of a thought of a minor edition process, one wishing create other possibilities, not yet experienced. A mode of editing that is summoned in the continuous act of inquiring about our editorial actions, carried out every day in small, major or minor publishing houses.

Keywords: #philosophy #editing #art #science #books

Misturados, o risco e a prudência são os afetos que precisamos agenciar quando amamos intensamente um trabalho com os livros: um trabalho que é o de fazê-los, mas também o de pensá-los. Bem a um modo deleuzoguattariano, em que pensar é criar, misturamos filosofia, arte e ciência nesse experimento acadêmico rumo ao desconhecido. Se uma empresa editorial, opera tanto com as forças de uma “editora maior”, quanto com laivos de uma editora menor, sua ação editorial ocorre, necessariamente, entre esses espaços: os maiores e mais estriados e os menores, mais lisos. Uma editora maior é aquela cujo número numerado do capital é a única territorialização que resta entre os corpos, já esgotados pelo sistema. Uma edição maior toma suas decisões na agressividade antipática do sistema capitalista, operando na lógica racional ou da falta, aniquilando outros afetos. Numa editora maior, para além da suspensão de todas as garantias, há, talvez de maior relevância, a suspensão de todos os desejos metamórficos, de invenção ou engajamento subjetivo fora da ordem da compensação. Uma editora pequena é aqui

compreendida como uma área em risco que, se ainda é capaz de produzir uma editora menor, encontra-se menos territorializada no capital e, portanto, menos engendrada em uma máquina editorial globalmente homogeneizante. Uma editora pequena pode ter conservado, em seus fluxos, apelos de uma nova novidade. No entanto, qualquer editora, mesmo a maior, pode devir uma editora menor. Devir uma editoria menor seria criar uma editoria em fuga afora adentro da própria editoria.

Na teoria deleuzoguattariana, a operação poética¹ na literatura passa pela destruição sintática convencional, pelo assintático: quem cria deve experimentar ultrapassar os limites do sintático para criar sua própria sintaxe, sua própria lógica ‘delirante’. Para os filósofos franceses, o material do escritor não são tanto as palavras, mas a sintaxe, a organização da língua em que se escreve. Então, é essa organização, enquanto sistema em equilíbrio relativo do que a língua permite dizer, que os agenciadores dos livros têm que desarticular necessariamente, que “desrespeitar”, conforme Proust, para forçar a língua a dizer o indizível, a suspender-se e a revelar, “sob” as palavras, paisagens visuais e sonoras nunca d’antes. Edição andante. Em língua portuguesa e em língua inglesa pudemos encontrar trabalhos em que o conceito de literatura menor é utilizado para pensar a educação e para pensar as artes, além da literatura, e por isso fazemos essa provocação, esse esforço para pensarmos ações de uma edição menor nos territórios dos livros. Nosso traço novidade seria o de pensar o devir com a edição, com intercessores do campo da filosofia – estética, biologia (etologia e ecologia), biopolítica, literatura, artes, edição e técnica, pois o que apresentamos é um espaço de multiplicidades afetando-se e

as multiplicidades ultrapassam a distinção entre a consciência e o inconsciente, entre a natureza e a história, o corpo e a alma. As multiplicidades são a própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, as totalizações, as unificações são, ao contrário, processos que se produzem e que desaparecem nas multiplicidades. Os princípios característicos das multiplicidades, concernem a seus elementos, que são *singularidades*; a suas relações, que são *devires*; a seus acontecimentos, que são *hecceidades* (quer dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-tempos, que são espaços e tempos *livres*; a

¹ Conforme tratado no livro Kafka: *Por uma literatura menor*, a escrita - portadora de uma literalidade, encrustada de uma poética imanentista, produzindo uma zona de vizinhança ou indiscernibilidade entre a escrita filosófica, de caráter mais exegético, e a escrita literária, mais afectiva, de modo a produzir um deslocamento.

seu modelo de realização, que é o *rizoma* (por oposição ao modelo da árvore); a seu plano de composição, que constitui *platôs* (zonas de intensidade contínua): aos vetores que as atravessam, e que constituem *territórios* e graus de *desterritorialização*.²

No livro *Kafka: por uma literatura menor* e em outras obras, apreendemos que o editor não edita para se tornar editor, mas, paradoxalmente, para se tornar outra coisa, um além do editor, nos moldes em que Nietzsche pensa o além-do-homem. O editor passa pela edição, mas a ultrapassa, ao mesmo tempo que faz da edição mais do que um mero ato de editar: torna-a um modo de vida. Um editor menor desenraiza o pensamento sobre o livro e sobre o mundo, colocando-os em evolução não paralela. Um processo de edição um tal que assegura a desterritorialização do mundo. Segundo Deleuze e Guattari, o traço criativo da escrita, do poema, do romance, do livro ou de uma série expressiva, seria uma fixação em sensações: afectos e perceptos, que não são sentimentos, mas sim uma expressão estética desorganizante, entendendo desorganização como possibilidade de saída de um estruturalismo rígido e asfíxiante.

Nessa operação, penetramos em zonas de contiguidade ou de indiferenciação com outros seres e outras coisas, as potências de uma vida imanente não pessoal se libertam das suas constrictões subjetivas, ou seja, do senso comum, da forma humana e de hierarquias humanistas. Trazemos o conceito de agenciamento para outros agenciamentos em edição. De acordo Zourabichvili,

o conceito de agenciamento substitui, a partir do Kafka, o de 'máquinas desejantes'. Só há desejo agenciado ou maquinado. Vocês não podem apreender ou conceber um desejo fora de um agenciamento determinado, sobre um plano que não preexiste, mas que deve ser ele próprio construído. Isso é insistir mais uma vez na exterioridade (e não na exteriorização) inerente ao desejo: todo desejo procede de um encontro. Tal enunciado é um truismo apenas na aparência: 'encontro' deve ser entendido num sentido rigoroso (muitos 'encontros' não passam de chavões que nos remetem a Édipo...), ao passo que o desejo não espera o encontro como a ocasião para seu exercício, mas nele se agencia e se constrói. Todavia, o interesse principal do conceito de agenciamento é enriquecer a concepção do desejo com uma problemática do enunciado, retomando as coisas no ponto em que a *Lógica do sentido* as deixara: toda produção de sentido ali tinha como condição a articulação de duas séries heterogêneas mediante uma instância paradoxal, e supunha-se em geral que a linguagem não funcionasse senão em virtude do estatuto paradoxal do acontecimento, que ligava a série das misturas de corpos à série das proposições.

² DELEUZE; GUATTARI, 2011, p.10-11. Grifos do autor.

Mil platôs concerne ao plano em que se articulam as duas séries, atribuindo um alcance inédito à dualidade estoica das misturas de corpos e das transformações incorporais: uma relação complexa se tece entre ‘conteúdo’ (ou ‘agenciamento maquínico’) e ‘expressão’ (ou ‘agenciamento coletivo de enunciação’), redefinidos como duas formas independentes, não obstante tomadas numa relação de pressuposição recíproca e relançando-se uma à outra; a gênese recíproca das duas formas remete à instância do ‘diagrama’ ou da ‘máquina abstrata’. Não é mais uma oscilação entre dois polos, como ainda há pouco, mas a correlação de duas faces inseparáveis. Ao contrário da relação significante-significado, tida como derivada, a expressão refere-se ao conteúdo sem, com isso, descrevê-lo nem o representar: ela ‘intervém’ nele. Decorre daí uma concepção da linguagem que se opõe à linguística e à psicanálise, assinalando-se pelo primado do enunciado sobre a proposição. Acrescentemos que a forma de expressão não é necessariamente languageira: há por exemplo, agenciamentos musicais. Se nos ativermos aqui à expressão languageira, que lógicas regem o conteúdo e a expressão no plano de sua gênese e, por conseguinte, de sua insinuação recíproca (‘máquina abstrata’)? A da ‘heceidade’ (composições intensivas, de afetos e de velocidades - prolongamento significativo da concepção do Anti-Édipo, fundada na síntese disjuntiva e nos ‘objetos parciais’); e a de uma enunciação que privilegia o verbo no infinitivo, o nome próprio e o artigo indefinido. (ZOURABICHVILI, 2004, p. 22-23)

Citamos quase todo o comentário de Zourabichvili sobre o conceito de agenciamento para não desvirtuarmos desse conceito. Com ele, envolvemo-nos em um real de uma editora e uma potência menor para que, com esse movimento, apareça também todo um contexto, toda uma vizinhança que emerge numa numerosa minoria: a minoria das editoras e livrarias pequenas. Fazemos isso porque, se uma editora pequena deseja uma edição menor, essa acontece por meio de constantes atualizações do *modus operandi* do editor. Mas de qual maneira podemos realizar tal operação andante?

É que há duas maneiras de ler um livro. Podemos considerá-lo como uma caixa que remete a um dentro, e então vamos buscar seu significado, e aí, se formos mais perversos ou corrompidos, partimos em busca do significante. E trataremos o livro seguinte como uma caixa contida na precedente, ou contendo-a por sua vez. E comentaremos, interpretaremos, pediremos explicações, escreveremos o livro do livro, ao infinito. Ou a outra maneira: consideramos um livro como uma pequena máquina a-significante, o único problema é: isso funciona, e como é que funciona? Como isso funciona para você? Se não funciona, se nada passa, pegue outro livro. Essa outra leitura é uma leitura em intensidades: algo passa ou não passa. Não há nada a explicar, nada a compreender, nada a interpretar. É do tipo ligação elétrica. (DELEUZE, 2013, p. 16)

O pensamento de uma editora menor é um que age como bloco de sensações para

reerguer o desejo, ao invés de baixá-lo à condição subserviente do estipulado pela lógica dos mercados. Um espaço liso para que o desejo trace e flua, inútil e solto de qualquer préstimo à maquinaria símile e intransitiva perpetuada pela edição maior. Vemos o trabalho de edição como um dos agenciamentos afirmativos de vida, da força vital da vida que resiste a um processo civilizacional reducionista. Uma edição menor seria uma força de celebração de toda uma diversidade de mundos e modos no mundo do livro. São linhas e velocidades, mensuráveis e imensuráveis, que para Deleuze e Guattari constituem um agenciamento, não havendo diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira de que é feito: um livro perde sua objetividade de objeto e é considerado um deflagrador de signos, um agenciamento em conexão com outros agenciamentos, uma traçaria porque, para os dois filósofos toda linha é múltipla. Há uma multiplicidade de vozes que agenciam um fazer editorial, um construtivismo afirmativo e uma prática de empirismo transcendental nas tarefas da edição. Uma editora menor nunca se torna completamente uma editora menor porque ela é um território em edição.

O que move a edição menor é um pensamento em fuga com a novidade, no que pode ser entendido como um exercício crítico-pragmático sobre a edição. A edição menor é uma “nascente” e conforme as condições dadas ela deve buscar o que dá mais potência ao livro em um meio não propício, competitivo e estriado, onde ela necessita, também, daquilo que dá a ela sobrevivência. Nesse sentido ela é um devir, um povo que é convocado e vem. Devimos editores menores quando uma poeta fala em nós, quando conseguimos escutar algo aí em seu devir-poema-silêncio-palavra-livro e, afetados, agir. É na lida com o livro, com o escritor, com o livreiro, com o gráfico, com o revisor, com o bibliotecário, com o leitor, com um território de livros, enfim, que nos tornamos intercessores do livro e, assim, editores menores.

REFERÊNCIAS

DELEUZE, Gilles. *Conversações*. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 2013.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Kafka*: Por uma literatura menor. Trad. Rafael Godinho. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002.

_____ ; _____. *O Anti-édipo*. Trad. Luiz B. Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 2011.

HOUAISS, Antônio. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2009.

ZOURABICHVILI, François. *O vocabulário de Deleuze*. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

Como citar este texto:

CASTRO, Luciana F. T. Considerações sobre uma edição menor. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-6.